

Aphasietherapie

Wer eine Aphasie erleidet, durchläuft einen langen Weg der Rehabilitation. Damit diese gelingen kann, müssen in der Therapie bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Zentral ist dabei die Berücksichtigung des familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Kontextes der betroffenen Personen.

Im Dezember 2016 erscheint der Sammelband «Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments» in der HfH-Reihe der Edition SZH/CSPS. Herausgeber ist Prof. Dr. Jürgen Steiner, Leiter des Studienganges Logopädie an der HfH. Die Publikation bietet Denkanstösse für eine wirksame und ICF-gerechte Aphasiotherapie und richtet sich an alle Personen, die in der Aphasie-Rehabilitation tätig sind.

Ab Mitte Dezember für 27 CHF über www.hfh.ch/shop erhältlich.

Studienbeginn September 2017

**Bis 15. Januar
anmelden und schon
bald loslegen!**

Masterstudium Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtungen
– Schulische Heilpädagogik
– Heilpädagogische
Früherziehung

Bachelorstudium

– Logopädie
– Psychomotoriktherapie

Weitere Informationen
www.hfh.ch/informationen-anmeldung

HfH

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
www.hfh.ch

Wie viel Zeit braucht es für Elternberatung?

Die Arbeitsbereiche der Heilpädagogischen Früherziehung sind komplex und vielseitig. Ein Forschungsprojekt zeigt auf, wie viel Zeit wofür effektiv aufgewendet wird.

Aufgaben und Zeitaufwand: Obwohl der Zeitaufwand für die Beratung und Begleitung der Eltern im Vergleich geringer ist, ist deren Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung zentral.

Christina Koch

Fragt man eine Heilpädagogische Früherzieherin oder einen Heilpädagogischen Früherzieher nach ihren Aufgaben, folgt häufig eine allumfassende Armbewegung, verbunden mit einer langen Erklärung. Klar ist, die Fachperson arbeitet in Familiensituationen mit Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten, -gefährdungen oder Behinderungen. Da jede Familie einzigartig ist, orientiert sich die Begleitung individuell an den Ressourcen und Bedürfnissen der Beteiligten und kann in ihrer Umsetzung sehr unterschiedlich aussehen.

Die umfassenden Aufgaben und die steigenden Anforderungen in der HFE motivierten ein Forscherteam der HfH, systematisch und differenziert den konkreten Berufsalltag und die Arbeitstätigkeiten zu untersuchen. Das Team definierte fünf Arbeitsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE): Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme sowie Diagnostik und präventive Massnahmen und Früherkennung (vgl. Lütolf, Venetz und Koch 2014). Die Studie untersuchte anschliessend, ob die Tätigkeiten in der Praxis diesen Arbeitsfeldern zugeordnet werden können und wieviel Zeit jeweils aufgewendet wird.

Auswertung der Messzeitpunkte

Die Befragung fand mithilfe von Smartphones statt, welche achtmal pro Tag dazu aufforderten, in der Situation direkt zu beantworten, wo, mit wem und woran gearbeitet wurde. Da dies direkt in der Heilpädagogischen Früherziehung vor Ort geschehen sollte und nicht in einer künstlichen Situation, war die Mitarbeit der Praxis für diese Art der Forschung ausschlaggebend. Bei der Anfrage stiess das Forschungsteam auf eine grosse Resonanz in der Praxis. Es beteiligten sich 121 Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher an der Studie, dies übertraf

die Erwartungen um das Doppelte. Durch die Teilnahme war das Interesse an den Ergebnissen auch in der Praxis gross.

Es ist nicht erstaunlich, dass das Aufgabenfeld «Förderung des Kindes» an erster Stelle liegt, denn die Förderung steht im Zentrum des Praxishandelns, sie ist am Kind orientiert und wird individuell ausgearbeitet. Da die Fachpersonen meist in der Familie arbeiten, wird die Alltagsnähe und Familienorientierung berücksichtigt. Wöchentliche, regelmässige Angebote erhöhen die Wirksamkeit. Die Deutlichkeit, mit der dieses Aufgabenfeld zeitlich gesehen den Platz eins einnimmt, kann einerseits auf die Kompetenzen der Fachpersonen in diesem Bereich hindeuten. Andererseits stimmt sie nachdenklich, nimmt doch die Heilpädagogische Früherziehung für sich in Anspruch, dass sie kind- und elternorientiert wirkt und arbeitet.

Erfragt wurden in der Studie auch die subjektive Bedeutung und der geschätzte Zeitaufwand, welchen die HFE-Fachpersonen den einzelnen Arbeitsfeldern zuordnen. Vergleicht man die effektiv aufgewendeten Zeitpunkte mit der subjektiv erlebten Bedeutung, findet man ein anderes Bild vor: Die Arbeitsfelder der Förderung und der Elternberatung und -begleitung stehen

HfH-Tagung

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014 sehen sich Kindertagesstätten und Spielgruppen immer häufiger mit Anfragen von Eltern konfrontiert, welche ihre Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen anmelden möchten. Im Zentrum der HfH-Tagung «Integration von klein auf – na klar!» am 31. März 2017 stehen die Aufgaben der Unterstützung und Beratung in Kita, HFE und bei anderen sonderpädagogischen Angeboten.

gleichauf, die Fachpersonen schätzen also beide Bereiche gleichwertig ein.

Dieses Ergebnis löste grosse Diskussionen aus: Können quantitative Zeitpunkte mit qualitativen Ansprüchen verglichen werden? Was sagt die Häufigkeit über deren Bedeutung aus? Fakt ist, dass zum Beispiel Elterngespräche nicht wöchentlich und über mehrere Stunden geführt werden müssen, um Wirkung zu zeigen. Effektiv sind kurze Hinweise, eine Ermunterung oder ein Lob. Die Nachhaltigkeit wird über die langfristige Intervention, über das Zusammenwirken von Nachfragen, Zuhören, Verstehen, Verstärken und Beraten und ein «Immer wieder» gewährleistet. Ein Thema, das in weiteren Forschungsprojekten näher untersucht werden wird.

Prävention in der Praxis

Das nicht klar eingrenzbar Aufgabenfeld der Prävention liegt an letzter Stelle, möglicherweise wegen der unterschiedlichen Verankerung dieser Aufgabe in verschiedenen Kantonen und Dienststellen. Prävention geschieht bislang eher auf unsichtbare Art und Weise. Im Zusammenhang mit dem Recht auf Integration und Partizipation von Geburt an, wird die Heilpädagogische Früherziehung zukünftig in diesem Bereich mehr und mehr gefordert sein, zum Beispiel durch Unterstützung von Fachpersonen in Kitas.

Die vollständigen Ergebnisse des Forschungsprojektes «Arbeitstätigkeiten und Arbeitsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung» (2013 bis 2015) sind zu finden unter www.hfh.ch/forschung/aufgaben-hfe. Das Projekt gehört zum Forschungsschwerpunkt «Professionalisierung heil- und sonderpädagogischer Berufe».

Christina Koch ist Leiterin des Studienganges Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Sie führte die Studie gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Venetz durch, unterstützt durch Matthias Lütolf und Dr. Corinne Wohlgensinger.